

IH-O-A

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-O-A.m4a (Sprache: German (de) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

Martin Jobst: [00:00:10] Vielen Dank, Daniel, dass du Zeit nimmst. Ich untersuche in meiner Masterarbeit die allgemeine Aufgabe in der Instandhaltung, also alles rund um das Thema Dokumentation, Informationssuche und Abstimmungen, besser digital umgesetzt werden können. Mich interessiert dein konkreter Alltag und nicht irgendwelche theoretischen Ideallösungen. Also, mich interessiert wirklich, weil es läuft wirklich ab und es gibt keine richtigen oder falschen Antworten und das Gespräch wird mit deiner Einwürdigung aufgezeichnet und auch vertraulich ausgewertet.

IH-O-A: [00:00:54] Gerne. (..)

Martin Jobst: [00:00:56] Kurz mal vorab, beschreib dir mal bitte kurz, wer du bist, warum du Experte in dem Thema bist und was deine Rolle hier ist bei der BMW in Wackersdorf und wer vielleicht so ein typischer Alltag aussieht. (.)

IH-O-A: [00:01:10] Ja, ich bin der [Name], bin Industriemechaniker, Mechanik bei BMW, mache das schon seit [Jahren] Jahren. (..) Mein Alltag ist Reparaturen, Dokumentation, Ersatzbeschaffung und alles, was halt so noch in der Instandhaltung anfällt. (.)

Martin Jobst: [00:01:32] Okay. (...) Welche Aufgaben, wenn du jetzt einen normalen Arbeitsalltag nimmst, welche Aufgaben nehmen bei dir, spezifisch jetzt in deinem Alltag, die meiste Zeit im Anspruch? (.)

IH-O-A: [00:01:43] Im Moment? (.) Ersatzteilmanagement.

Martin Jobst: [00:01:44] Ersatzteilmanagement ok, was machst du da genau?

IH-O-A: [00:01:48] Für die Neuanlagen die Ersatzteile anlegen. (..)

Martin Jobst: [00:01:52] Was würdest du sagen, was ist das aktuell so in deinem Arbeitsalltag, wie viel Zeit beansprucht ist das? (.) Im Moment sind wir fast bei 100 Prozent, ja. Fast bei 100 Prozent. Wo du Ersatzteile, was heißt Ersatzteilbeschaffung, wenn wir mir das vorstellen, was machst du da genau? (.)

IH-O-A: [00:02:08] Ich habe die Dokumentation von den Firmen, die lesen wir durch, die Einschätzung, ob das ein Ersatzteil ist oder Verschleißteil oder ob man die Teile braucht, wird erstmal ausgewertet von den Listen praktisch von der Anlage und nachdem, wenn es heißt, das braucht man, sagen wir mal, das ist nach der Expertise von mir, sage ich, ja, das braucht

man, dann gehe ich her, wird Angebote angefordert, wird vorort noch die Anlage angeschaut, ist es wirklich auch, was man braucht, ist ein Verschleißteil, wenn ja, dann wird das komplett, also wie gesagt, ein Angebot eingeholt, angelegt und praktisch hinterlegt in eine Ersatzteilleiste.

Martin Jobst: [00:02:50] Jetzt hast du gesagt, das machst du aktuell, wenn wir mir das vorstellen, warum machst du das jetzt aktuell und was machst du normal so?

IH-O-A: [00:02:55] Normalerweise ist Reparaturen und ganz normal die mechanischen Tätigkeiten, im Moment ist es nur aus dem Grund, weil das ein Neuanlauf ist und sobald das ein Neuanlauf läuft, ist das ja wieder, wird das nicht mehr benötigt, sagen wir mal so. (..) Das ist jetzt quasi ein einmaliger Zeitraum, wo ich das mache und dann bin ich wieder im normalen mechanischen Umfeld tätig.

Martin Jobst: [00:03:18] Wie lange muss ich mir den Zeitraum circa vorstellen, wo du das von Anfang bis Ende circa machst?

IH-O-A: [00:03:23] Nein, das kommt drauf an, also es kommt darauf an, wie groß die Linie neu ist, wie viele Anlagen da sind, aber pro Anlage kann man ungefähr fast, wenn es gut läuft, drei bis vier Wochen rechnen.

Martin Jobst: [00:03:31] Und der gesamte Zeitraum?

IH-O-A: [00:03:33] War also der Jahr.

Martin Jobst: [00:03:35] Okay. War du jetzt nur die Ersatzteile beschaffen?

IH-O-A: [00:03:38] Also bis jetzt ist es ein Jahr, aber sagen wir mal zwischen 13 und 14 Monaten wird es werden. Weil zusätzlich kommt ja auch noch dazu, nur nicht die Ersatzteilelisten, sondern auch noch die Dokumentation für die Wartung und sonstiges auch noch dazu. (..)

Martin Jobst: [00:03:55] Okay, du musst quasi alle Dokumentationen durchgehen, anschauen und Wartungstexte anlegen. Oder was machst du da spezifisch? Kannst du das ein bisschen...

IH-O-A: [00:04:02] Ja, man hat eine Wartungsvorschrift vom Anlagenhersteller und natürlich sind da noch einzelne Bauteile drin. So mal Festo, Baugruppen und was weiß ich, die ihre eigene Wartung vorschreiben, die alle rausziehen und dann auf Betriebsstunden oder auf Zeit, wie es halt vorgegeben ist, in eine Liste eintragen. Und dann haben wir extra einen, den man es gibt, der das in die SAP einpflegt und somit ist dann... (..)

Martin Jobst: [00:04:28] Okay, wenn wir mir das jetzt vorstellen, das klingt sehr kompliziert. Du kriegst eine Vorgabe vom Anlagenlieferanten. Die musst du nochmal selber durchlesen. Bewerten nochmal. Und dann musst du das Ganze zusammengefasst, musst du dann jemandem geben, der das dann in das SAP-System einpflegt.

IH-O-A: [00:04:43] Genau, weil das sind ja nur Vorschläge, Wartungsvorschlag. Und die Wartungsvorschläge, bestimmte Dinge, muss ich auch noch natürlich aufgliedern, ob es eine mechanische Wartung ist oder eine elektrische, oder ob es so eine Produktion Wartung ist. Auf das aufgliedern und dann natürlich die Zyklen ein bisschen anpassen. Man weiß ja, das muss alles ja alle Monat gemacht werden, das reicht einmal im Jahr und so macht man das.

Martin Jobst: [00:05:09] Das klingt jetzt quasi auch, du hockst ein bisschen in der Mitte, du machst quasi auch sehr viel mit den Leuten vor dir nach, dir links, rechts auch viel kommunizieren, nachfragen. (...)

IH-O-A: [00:05:19] Ja genau, Ich muss den Hersteller fragen - muss das unbedingt sein oder nicht? Kann man das irgendwie? (...)

Martin Jobst: [00:05:27] Ja. Einmal macht es der Hersteller, einmal möchte es ihr nochmal machen. Das ist ja doppelte Arbeit, weil halt ihr andere Vorstellungen habt vom Thema Wartung, weil es euch der Hersteller vielleicht gibt, oder?

IH-O-A: [00:05:37] Ja. Kann man auch wieder Umbauten mal dazu oder werden wegladen und dann machen wir das alles anpassen. und deswegen. (.) Zu 80 Prozent ist es so, wie der Hersteller das fordert. Okay. (.) Aber zu 20 Prozent sind ungefähr, wenn man sich selber noch irgendwie...

Martin Jobst: [00:05:58] Und danach wird das dann in ein SAP-System eingepflegt?

IH-O-A: [00:06:03] Genau. Auf Zyklen oder auf Zeit.

Martin Jobst: [00:06:04] Wenn wir jetzt einmal das ganze Thema ausklammern und zurück in deinen normalen Alltag, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, geht als normaler Mechaniker, was sind da so Aufgaben, wo es bei dir viel Zeit in Anspruch nehmen? (.)

IH-O-A: [00:06:12] Ja, Dokumentation für die Störgründe, das nimmt eigentlich, wenn es mehrere Störungen sind, die Zeit, wo man durchsetzt und das aufschreibt, ob es eine kleine Störung ist, nimmt genauso viel Zeit teilweise in Anspruch, wie eine größere Störung. (.) Ich habe also ganz viel Stördokumentation, das ist so mein tägliches Doing – es sehr viel Stördokumentation. (.)

Martin Jobst: [00:06:34] Kannst du mir vielleicht ungefähr Einschätzung geben, wenn wir jetzt wieder beim normalen Alltag sind, sagen, was, wie viel Prozent bist du wirklich draussen - vor Ort wertschöpfend an der Anlage, irgendwas richten, Wartung machen, Reparatur und wie viel Zeit bist du im Backoffice, also eher machst diese allgemeinen, allgemeinen Instandhaltungstätigkeiten? Kannst du da ungefähr so ein Verhältnis geben? Wenn es normal läuft. Wenn es, wenn du normaler Mechaniker bist, ohne diese Erstausrüstung jetzt einmal ausgekommen?

IH-O-A: [00:06:57] Also haben wir 20 bis 30 Prozent ist Dokumentation, weil man bei einer Störung auch natürlich die Ersatzteilgesuche hat. Die haltet eigentlich noch mehr auf als die Dokumentation, dann auch wenn man aufschreibt, was das Problem war. (.) Aber ich sage mal 30 Prozent ist auf jeden Fall. Also 70 Prozent Wertschöpfend und 30% Allgemeine Tätigkeiten. Grob eingeschätzt. (...)

Martin Jobst: [00:07:13] Mit dem normalen Alltag, was passiert, bevor du an eine Anlage gehst? Also du wirst vermutlich irgendwie informiert, dass es irgendeine Störung ist. Was passiert, bevor du an eine Anlage gehst und was passiert dann im Nachgang? Kannst du diese Prozesse ein bisschen beschreiben, was da davor und danach passiert?

IH-O-A: [00:07:32] Also wenn ich jetzt angerufen wäre und da haltet es eine Störung, da oder vor?

Martin Jobst: [00:07:35] Ja, also allgemein rund um dieses, um dieses an der Anlage sein und die Anlage richten, was da alles passieren muss, was du alles, du hast ja gerade irgendwas gesagt, mit Ersatzteile beschaffen und Dokumentation, quasi das außenrum ein bisschen beschreiben, wie so da der zeitliche Ablauf ist. (..) Du wirst irgendwie im Portal oder übers Telefon irgendwie informiert, dass eine Störung ist. Musst du da irgendwas davor, irgendwas mitnehmen oder musst du erst hingehen und dann schauen, was ist? Wie läuft das so?

IH-O-A: [00:08:01] Also wenn es jetzt um die Störung geht. Wenn es um die Störung geht, dann ist es so, dann wird man ja telefonisch vom Anlagenbediener oder vom Vorarbeiter wird man angerufen, von dem jeweiligen, sagen wir mal Spritzguss Bereich oder so. Und dann wird darauf hingewiesen, dass eine Störung ist, so oder so.

Martin Jobst: [00:08:20] Mhm.

IH-O-A: [00:08:21] Dann geht man erstmal vor Ort, schaut man, ob man das lösen kann, ohne groß irgendwas zum Reparieren. (.) Wenn es heißt, ja okay, das funktioniert nicht mehr, das muss ausgetauscht werden, dann holt man das Werkzeug und sucht man sich die Ersatzteile

raus. Wenn man Glück hat, dann ist eine Nummer drauf auf dem Ersatzteil. Dann kann man es leicht suchen, vor Ort am Handy. (..) Und wenn keine Nummer drauf steht, geht man auf die Ersatzteile, schaut man, wie es heißen könnte. Wenn man Glück hat, findet man es genau unter dem Ding, was man meint, das heißt. (.) Und dann nimmt man es aus unseren Lager raus und baut man es ein. Wenn es also nicht so gut beschrieben ist, dann dauert es halt länger, weil dann irgendwann (.) immer mal rausfinden, wer das heißt. Ob es vielleicht ein Kollege weiß, ja so alles. Also das halt am meisten auf, sag ich mal. (.)

Martin Jobst: [00:09:17] Jetzt hast du ja gesagt, du musst es in der Liste raussuchen und dann im Lager mit der Nummer...

IH-O-A: [00:09:23] Ja, als erstes zu sagen, wenn es eine Nummer gibt, aus dem SAP raus. Wenn es ein SAP drinsteht mit der Nummer, wenn die Nummer, wo draufsteht auf dem Ersatzteil und die gibt es, dann ist es leicht, schnell zu finden. Ist die Nummer nicht hinterlegt oder steht gar keine Nummer drauf, dann mal auf unsere eigen angelegte Excel-Ersatzteilliste gehen und schau, auch Fingergreifer, sagen wir mal, denke, dass das so heißt. Ist es auch so hinterlegt oder ist es unter Klammern, was weiß ich was, dann dauert es halt länger. Also ich muss quasi auf mehrere Systeme zugreifen, um einen Teil zu finden, was sehr zeitraubend ist.

Martin Jobst: [00:10:00] Also das ist nicht alles zentral in einer Plattform, wo du alles finden kannst, sondern das sind mehrere Systeme, mehrere Listen, wo du...

IH-O-A: [00:10:06] Es ist schon auf einer Plattform. In der SAP ist alles drin. Wenn es da ist, ist es in der SAP drin. Aber wenn es nicht ersatzteilbeschriftet ist, kann es auch nicht im SAP sein, dann muss ich über die Erstausrüstungsliste schauen, dass ich da näher rankommen an das Ding. Oder ich schau in der Dokumentation unter technische Zeichnungen. Aber das ist dann, da sind wir dann schon bei langer Zeit. Okay. Wenn ich das so weit suche, dann...

Martin Jobst: [00:10:32] Okay, du hast dann alles repariert, bist fertig an der Anlage. Was ist dann so im Nachgang, noch alles zu tätigen? Was, was, was...

IH-O-A: [00:10:38] Ja, man macht natürlich erst einmal die Ersatzteile buchen. Also man schreibt die Fehlerbeschreibung, also die Dokumentation macht man. Dann darf man die Ersatzteile ausbuchen, dass sie wieder nachbestellt werden. (...) Und ja, das wars eigentlich - natürlich bei der Schichtübergabe das noch weitergehen. Wenn es Störungen sind, über eine Stunde an Vorgesetzten informieren. Dann den Meldeweg halt durchgehen. (...)

Martin Jobst: [00:11:08] Also du musst quasi die Störung einmal deinen Kollegen erzählen. Du musst sie in irgendein System eintragen, hast du vorher mal gesagt. Und du musst deine ganzen Vorgesetzten, die Schnittstellenpartner, alle informieren.

IH-O-A: [00:11:18] Also wenn eine Störung ab einer Stunde haben...

Martin Jobst: [00:11:21] Läuft das zentral über irgendeine Plattform, wo du dir informierst? Oder musst du jede dieser Gruppen, die man genannt hat, einzeln abholen?

IH-O-A: [00:11:28] Also bei der Schichtübergabe sage ich es meinem Kollegen direkt. Vielleicht gehe ich noch vor Ort auf die Anlage und zeige ihm genau, was war das. Wenn es Nachmittag wieder passiert, dass er weiß, um was das gegangen ist. (.) Er kann zwar natürlich auch nachlesen, wenn er das SAP durchliest. Also die Störgrundbeschreibung. (.) Ist aber teilweise vor Ort schneller und leichter zu vermitteln. (..) Und ja, mehr braucht man eigentlich nicht.

Martin Jobst: [00:11:54] Passt. (.) Gut, dann kommen wir zum ersten Frageblock. Der geht mehr um die Tätigkeiten und die Zeitbindung. Haben wir ja auch schon ein bisschen geredet. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen spezifischer darauf ein. Wenn du an einen ganz normalen Arbeitsalltag denkst. Jetzt gehen wir wieder aus. Nicht von dem Ersterstattungslistenbogen, sondern vom normalen Arbeitsalltag. (..) Welche Aufgaben fallen außerhalb der direkten Arbeit an der Anlage regelmäßig an?

IH-O-A: [00:12:12] Wartung. (.)

Martin Jobst: [00:12:14] Wartung ist aber wertschöpfend eher. Also was für Aufgaben, was allgemeiner Natur sind, musst du regelmäßig machen? Gibt es da irgendwelche...

IH-O-A: [00:12:27] Kontrollen auf Dichtheit und so. Also da ist es nicht nur in der Wartung, sondern man schaut da öfter mal durch. Weißt du? Oder was meinst du jetzt genau?

Martin Jobst: [00:12:34] Es geht jetzt eher, denkt zum Beispiel an Dokumentationen, suchen nach Infos, vielleicht irgendwelche Abstimmungen, Meldungen, Anlegen oder Nachbereiten.

IH-O-A: [00:12:40] Wenn nichts ist. (.)

Martin Jobst: [00:12:43] Wenn man jetzt nicht von den Wertschöpfenden, wenn man jetzt von allgemeinen Tätigkeiten ausgeht. (.) Wenn da jetzt ein normaler Arbeitsalltag ist, gibt es irgendwelche Termine täglich, die du wahrnehmen musst, wenn du irgendwelche...

IH-O-A: [00:12:56] Die Störgrundbesprechung.

Martin Jobst: [00:13:00] Okay, was ist das?

IH-O-A: [00:13:03] Eine Störgrundbesprechung, die haben wir jeden Tag um 7 Uhr. Da werden die kompletten Störungen und relevanten Themen vom Tag davor nochmal durchgegangen mit allen Fakultäten, mit mechanisch, elektrisch und Werkzeugbau und schaut mal, ob die Maßnahmen abgestellt sind oder ob da praktisch noch etwas offen ist.

Martin Jobst: [00:13:21] Das hast du ja gerade vorhin ja gesagt, du erzählst das ja an den Kollegen bei der Schichtübergabe. Und du schreibst das irgendwann ab. Jetzt gibt es auch nochmal so eine Runde, wo es... (.)

IH-O-A: [00:13:31] Warum das so ist?

Martin Jobst: [00:13:31] Ja, also...Das ist ja nicht so, wenn du das drei-, viermal erzählen musst.

IH-O-A: [00:13:34] Was ist da der Hintergrund in dem Ganzen? Also der war am Nachmittag gekommen, der ist in der Früh nicht dabei. Okay. (..) Deswegen ist er in der Früh die Besprechung, da war das praktisch vom Meister wieder weitergeht. Die haben wir wieder eine Runde, die heißt Karawane. Und in der Karawane, da wird die Besprechung mit den... Also da haben wir die Werksleitern und so durchgegangen oder mit den Produktionsleuten und so.

Martin Jobst: [00:14:00] Also findet quasi dieses... Dieses Störungsbesprechen findet quasi mehrmals statt. Und es ist aber theoretisch immer, immer das Gleiche. Oder gibt es da andere Störungen, wo da auflaufen? (..) Oder ist es immer das Gleiche? (...) **Unterbrechung** [00:14:05 - 00:16:15]

Martin Jobst: [00:16:15] Jetzt sind wir kurz unterbrochen worden. Ich greife die Frage nochmal auf. Du hast mir jetzt gesagt, dass diese Störbesprechung in der Runde, in der Früh dann auch nochmal vom Chef an die nächsten Chefs nochmal stattfindet.

IH-O-A: [00:16:29] Genau.

Martin Jobst: [00:16:30] Also finden quasi diese Störrunden auch mehrmals statt. Aber ist das immer dieselben Störungen, wo da besprochen werden oder geht's dann irgendwelche...

IH-O-A: [00:16:37] Nein, immer die vom Tag davor und die werden aber quasi, du musst sie der nächsten Schicht übergeben, die werden dann nochmal in der Morgenrunde besprochen, der Chef bespricht nochmal mit dem Chef. Also diese ganze, da wird die Störung quasi mehrmals durchgesprochen. Das es ja jeder von der ganzen Halle weiß.

Martin Jobst: [00:16:50] Okay. (...)

IH-O-A: [00:16:54] Natürlich werden da auch Abstellmaßnahmen und sowas besprochen, auf verschiedenen Ebenen ist logisch. (..)

Martin Jobst: [00:17:02] Du hast mir jetzt auch was für Unterweisungen, Schulungen, Störbesprechungen, Abstimmungen erzählt. Was davon passiert täglich und was wöchentlich? Also was gibt's so für Termine, die bei dir jeden Tag anfallen und was sind Termine, die vielleicht was wöchentlich, monatlich, halbjährlich, kurz... (.)

IH-O-A: [00:17:17] Ja, täglich sind noch, weil wir gerade schon ausgerichtet haben, die Dokumentation von den Störungen. (.) dann, ja, so wöchentlich oder monatlich, sag ich mal, sind Unterweisungen, Schulungen. (..)

Martin Jobst: [00:17:29] Dann, was sind das für Unterweisungen? (.)

IH-O-A: [00:17:32] Unterweisungen, ja, Gefahrenunterweisung, wenn neue Anlagen kommen sind, Unterweisungen, Arbeitsanweisungen. (..)

Martin Jobst: [00:17:44] Könnte man dann auch quasi sagen zu, du hast ja vorher gesagt, dass du jetzt ein Jahr lang tätig warst für Neuanläufe. Passiert sowas öfters, so ein Neuanlauf oder kommt das eher, weil oft kommt sowas vor?

IH-O-A: [00:17:55] Ja, das ist im Moment öfter. (.) Also, das war jetzt alle sieben Jahre Anlauf ungefähr. (.) Und jetzt sind es die Hälfte von der Zeit, alle drei Jahre.

Martin Jobst: [00:18:06] Und alle drei Jahre, man hat dann quasi dieser Block an Arbeit, den du vorher beschrieben hast, man dann alle drei, dreieinhalb Jahre wiederholt werden? (.)

IH-O-A: [00:18:15] Genau. Von einer Linie, sagen wir mal. Aber man hat auf uns zwei verschiedene Linien. (..) Also, deswegen, das ist oft zeitlich überschneiden und dann hat man ja drei Jahre, sondern hat man schon nächstes Jahr geht es in eine andere Linie.

Martin Jobst: [00:18:26] Also, wenn du quasi raus aus dem ersten Anlauf raus bist, kommt gleich der nächste?

IH-O-A: [00:18:29] Dazwischen wird ca. ein Jahr Luft sein, aber dann geht es weiter.

Martin Jobst: [00:18:31] Okay. (..) Sehr gut, dann. (..) Welche dieser Aufgaben, die wir jetzt vorher besprochen haben, kostet sie gefühlt unverhältnismäßig viel Zeit im Verhältnis zu dem, was dabei rauskommt? Also, wo denkst du, könnte eine Verschwendung von Zeit?

Martin Jobst: [00:18:46] Ersatzteilsuche.

Martin Jobst: [00:18:47] Ersatzteilsuche. (.) Okay, weil du quasi gesagt hast, dass das, oder warum, warum geht hier viel Zeit drauf? (..)

IH-O-A: [00:18:56] Weil es einfach von der Dokumentation her nicht so hinterlegt werden kann, sag ich mal so, (.) dass man es identifizieren kann, was das hier drum ist. (.) Jetzt sagen wir mal, das Teil, wie ich schon gesagt habe, hat keine Nummer mehr drauf. (.) Der Hersteller nennt es so und so, Teil X. Für mich ist es Teil Y. Weil, und dann sucht man die ganze Zeit nach Teil Y und findet man nicht, weil das eigentlich anders heißt. (.)

Martin Jobst: [00:19:27] Wird da hier vielleicht ein digitales System, wenn man gerade in den Bereich KI denkt, würde das vielleicht hier unterstützen, damit man das besser deklarieren kann und das dann auch schneller finden kann?

IH-O-A: [00:19:39] Also, weil man im Moment schon soweit ist, wenn ich als ein Foto mache, von dem Teil X, und mir zeigt das dann an, das ist das und das Teil. Ist, sagen wir mal, in dem und dem Lagerfach. (.) Oder ist in der Dokumentation gleich, wenn es ein Pneumatisches Teil ist, gleich ein Ding dabei, ein Pneumatischschtplan oder ein Elektro-Schtplan, dann ist das für mich eine Sache von eine Minute.

Martin Jobst: [00:20:05] Und so suchst du quasi sehr lange teilweise?

IH-O-A: [00:20:08] Also, wenn es gut läuft und es eine Nummer hinterlegt, und ich finde es Teil 10 Minuten. (.) Ist aber da keine Nummer hinterlegt. (.) Und mal bis zur technischen Zeichnung das raussuchen und mit den Herstellerartikelnummern - Details suchen, war ich auch schon bei einer Stunde. (.) Okay. War auch schon länger. Also, wenn wir zu zweit oder dritt gar gesucht haben, weil wir die Teile nicht mehr haben, war die Benennung eigentlich nicht gestimmt hat.

Martin Jobst: [00:20:34] Ich hör ja jetzt raus, haben wir vorher schon mal geredet, du musst dann in ganz vielen verschiedenen Plattformen, Ordnern, Unterlagen suchen. Wäre das für dich quasi eine Hilfe, wenn es vielleicht auch gebündelt ist?

IH-O-A: [00:20:42] Also, wenn alles an einem Ort wäre, passend, dass man das aufmacht und dann alles gleich da drunter abgelegt ist. Das man den Pneumatischschtplan direkt damit angezeigt werden würde, das wäre eine extreme erleichterung natürlich.

Martin Jobst: [00:20:54] Also, wäre es schön, wenn man das quasi miteinander verbinden könnte die Plattformen?

IH-O-A: [00:20:57] Ja. Also, das wäre hilfreich. Alle zu viel Info, Input auf einmal, weil dann kann man sich ja rauszusuchen, was man braucht. Davor, dass man alles einzeln irgendwann

sich aus anderen Orten rauszusuchen. Und vielleicht, auch Gleich mit Foto, dass du einen Teil fotografieren kannst und das dann auch hierin suchen kannst.

Martin Jobst: [00:21:22] Ok Gut - was ist dabei besonders mühsam oder frustrierend, wenn du jetzt an die Störung denkst und du findest, das Teil nicht gleich?

IH-O-A: [00:21:39] Ja, das ist eigentlich frustrierend. Ich finde die Teil eben nicht zu finden. (..) Weil es wirklich leicht wäre zum finden, wenn es so und so deklariert wäre. Aber einfach... Ich sage mal ein Beispiel. Einer nennt Filter, dann suche ich unter Filter, dann finde ich einen Filter auch. Auch wenn es drei Filter sind. Einer von denen ist der richtige. Bloß, wenn einer das nennt, Hohlzylinder mit Nylonstrumpf, nein, haben wir den Fall. Und dann finde ich das nicht, weil ich einen Filter suche. Das ist halt...

Martin Jobst: [00:22:07] Also eine klare Deklaration von den Bauteilen ist wichtig, einheitliche...

IH-O-A: [00:22:10] Ja, aber... Natürlich, ich sehe es ja selber, weil ich selber die Teile anlege. (.) Man legt so an, wie der Hersteller das... Weil wenn ich etwas brauche, wenn wir nochmal anrufen bei dem Hersteller, dann kann ich das genauso benennen, weil er das benennt. Dann weiß er, was ich meine. Schreibe, aber ich meinen Namen rein, dass ich Filter reinschreibe, dann sagt er, ich kenne keinen Filter, ich kenne bloß den Zylinder mit Nylonstrumpf. Und das ist hier das Problem.

Martin Jobst: [00:22:23] Glaubst du das vielleicht hier eine KI oder ein Digitale Assitenzfunktion das Problem mit Lösen könnte?

IH-O-A: [00:22:30] Eindeutig!

Martin Jobst: [00:22:31] Also würde hier eine Digitale Assitens dir hier einfach helfen, damit jeder, jeder aus seiner anderen Denkweise, der eine mit Nylonstrumpf, der andere mit Filter, würde aber dann trotzdem zum Schluss aufs selbe rauskommen.

IH-O-A: [00:22:47] Wenn das bei uns dann so angelegt wird, wird mit dem Foto und ich das dann auch fotografieren und das zeigt mir an, wie das heißt, dann finde ich es auch sicher. Finden wir da mal alles. Aber die Zeit ist halt...

Martin Jobst: [00:23:00] Nein, ich höre raus, dass dann mal hier...

IH-O-A: [00:23:01] Wenn ich von 10 Minuten bis zu 2, 3 Stunden habe ich rechnet. (.) Man will mir das oft erklären. (..) Was? (..) Du hast für eine Störung 3 Stunden gebracht und du hast 2 Stunden Ersatz auch gesucht. Das ist frustrierend für mich...

Martin Jobst: [00:23:11] Und dann geht eigentlich quasi die allgemeine, die wertschöpfende Arbeit wäre eine Stunde, aber 2 Stunden geht wegen dem allgemeinen aussenrum.

IH-O-A: [00:23:21] Wir haben auch schon gehabt, da waren Störungen, die haben nicht einmal eine halbe Stunde da, das waren kleine Störungen, aber das Ersatzteil, es war da, aber man hat es nicht gefunden. (.)

Martin Jobst: [00:23:29] Nein, passt, vielen Dank. (.) Der nächste Themenblock geht mehr um Probleme, Medienbrüche und Reibungsverluste. Die erste Frage dazu war, beschreib mir bitte eine Situation in den letzten Wochen, in der du bei irgendeiner Aufgabe länger aufgehalten wurdest, als notwendig war. Wir können hier das Beispiel wieder aufgreifen mit, was du schon gesagt hast, mit Ersatzteilsuche.

IH-O-A: [00:23:49] Ja. (.....)

Martin Jobst: [00:23:55] Waren hier vor allem, du hast tiefer suchen müssen, waren hier irgendwelche Informationen nicht vorhanden oder schwer zu finden. Wenn du jetzt dieses Beispiel hast bei dem Ersatzteil und du musst an die Pneumatikpläne, findest du die generell sehr, sehr leicht oder wie läuft das bei euch ab?

IH-O-A: [00:24:09] Nein. Und zwar, bei den alten Anlagen, den Ist-Zustand, wenn wir die alten Anlagen haben, ist eigentlich alles durcheinander. Entweder das ist nicht da oder es ist woanders, weil bei der anderen Anlage. Also es ist nicht einheitlich, Anlage zu Anlage immer dasselbe, dass man weiß, unter Reiter 1, 2 ist das und das, einfach so eine Struktur hat. Das ist nicht, da ist einfach noch alles, so wie es die Planung damals reingeschopft hat in den einzelnen Ort, dann so ist es halt irgendwo.

Martin Jobst: [00:24:41] Was ich ja auch sage, ich habe verschiedene Strukturen dafür und es wäre schön, wenn alles eine einheitliche gleiche Struktur hat, dass du es immer nach dem selben Muster...

IH-O-A: [00:24:47] Bei dem neuen Anlauf ist ja ein bisschen mehr Wert draufgelegt worden, ja.

Martin Jobst: [00:24:51] Okay, also das wird schon verbessert?

IH-O-A: [00:24:54] Noch nicht im Top-Zustand, aber es ist schon in der richtigen Linie. (....)

Martin Jobst: [00:24:59] Wenn man jetzt sagt, ist es verbessert worden oder du hast vorher auch gesagt, du bist im Austausch mit vielen Kollegen, Abteilungen vorher, Abteilungen nachher. (..) Kommt es da öfter vor, dass du dann auf irgendwelche Rückmeldungen warten

musst oder dass sich irgendjemand nicht meldet? Oder ist bei euch das immer ad hoc, dass jeder greifbar ist? Wie läuft da die Kommunikation untereinander ab? (..)

IH-O-A: [00:25:24] Teils - Teils. Also manchmal wird alles... Ich meine, wenn etwas von Mundpropaganda so weitergehen wird, wird oft etwas vergessen oder auch ein bisschen verdreht. Das wäre stille Post. Dann kommt das vielleicht nicht so an und dann auf einmal ist es auf die Nacht wieder so ein Problem. Ist aber irgendwas falsch statt links-rechts genannt worden oder so. Deswegen ist schon, wenn es dokumentiert ist, noch irgendwann, dass man nachschauen kann, hat er es wirklich das Teil gemeint? Dann sieht man auch, der hat es geschrieben oder so, gesagt hat er es aber so.

Martin Jobst: [00:25:57] Also es ist quasi eigentlich sehr, sehr wichtig, dass die Störmeldungen sehr genau geschrieben werden, damit die Kollegen dann auch wirklich wissen, okay, muss ich rechts rumdrehen oder links rumdrehen.

IH-O-A: [00:26:05] Ja, teilweise ist es mit Foto oder sonstigen Dingen, ist das 1000x gescheiter, weil, ich habe schon gesagt, was weitergegeben ist, oft nicht immer hundertprozentig das Richtige, auch wenn es nicht absichtlich oder Ding macht, sondern man kann es ja mal mit links und rechts auch mal vertauschen. (..) Kann aber ein Riesenproblem machen. (...)

Martin Jobst: [00:26:26] Ist da teilweise täglich in deinem Arbeitsalltag, dass du irgendwelche Informationen doppelt irgendwo eingeben musst oder mehrmals? Du hast ja schon gesagt, du musst es deinen Kollegen sagen, du musst es deinem Chef sagen, du musst es in ein System eintragen. (.) Gibt es da irgendwas, wo du mehrmals irgendwas das Gleiche quasi sagst?

IH-O-A: [00:26:45] Ja, sagen schon, aber eingeben darf ich es eigentlich einmal.

Martin Jobst: [00:26:52] Also mehr dann eher die Mund-zu-Mund-Propaganda, du musst es mehrmals immer wieder erzählen.

IH-O-A: [00:26:59] Ja, man sagt es einem Vorarbeiter oder Meister, einfach einen Vorgesetzten, dass der auch was weiß am nächsten Tag schon (.) und natürlich einen Kollegen, der in der Spätschicht oder Folgeschicht kommt. (..)

Martin Jobst: [00:27:09] Wir haben ja schon gehört, oder zuerst die Frage, an welchen Stellen müssen Sie heute Informationen aus verschiedenen Quellen oder Systemen manuell zusammensuchen oder zusammenführen? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es gibt irgendwer das SAP, dann gibt es aber verschiedene Listen auf verschiedenen Ordnern.

Welche Wege gibt es hier als erste Frage? (..) Welche Systeme sind bei euch im Umlauf und wo liegen überall diese ganzen Daten? Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet.

IH-O-A: [00:27:32] Ja, wir haben natürlich die ganz viele Systeme da draussen.

Martin Jobst: [00:27:36] Und du kannst mal, welche Systeme es gibt, wo du halt auch oft beschäftigt bist?

IH-O-A: [00:27:42] Ja, für uns heißt das Smart Maintenance.

Martin Jobst: [00:27:45] Was ist Smart Maintenance, kurz als Erklärung?

IH-O-A: [00:27:47] Ja, das ist ein Stördokumentations- System, Portal oder so. Dann SAP, wo, glaube ich, eins oder andere irgendwann einmal ablösen soll. Im Moment, ist das aber noch zweischienig, was wir hier fahren. (..)

Martin Jobst: [00:27:54] Ihr fahrts quasi zweischinnig, das heißt, du musst die Störung doppelt reinschreiben? (..) Oder du musst nur ein System?

IH-O-A: [00:27:59] Also ich schreib Störungen in das Smart Maintenance. Das wird praktisch auch in der Ding hergenommen, in der Früh in der Störgrundbesprechung. (..) Wird nur über Smart Maintenance. (..) Und Allgemeinaufträge, weil man hat eine allgemeine Arbeit, nein, weil nichts störungsmäßig ist, das wird ins SAP eingeschrieben. (..)

Martin Jobst: [00:28:22] Jetzt hast du aber gesagt, du musst ja ganz oft irgendwelche Pläne dann irgendwann dazu sagen, wo liegen die ab?

IH-O-A: [00:28:28] Die sind normalerweise unter der Anlage, unter Dokumentationen bei uns im Technikordner. (..) Wir haben einen Technikordner, da sind alle einzelnen Anlagen aufgeführt. Und da ist eigentlich, sollte alles drin sein. Da sollte drin sein, die Ersatzteilleiste. Da sollte drin sein, die Pneumatik, Elektroplan, Hydraulikplan, was halt alles so an Plänen gibt. (..)

Martin Jobst: [00:28:50] Jetzt hast du das Wort gesagt, sollte. Was ist, wenn es da nicht drin ist? Was ist dann? Oder wie kriegst du dann die Informationen? (..)

IH-O-A: [00:28:57] Entweder für den Hersteller oder es ist in Papierform. Wir haben leider noch alte Anlagen, wie Krauss Maffei manche. Die gibt es nur in Papierform noch in einen Dokumenten-Schrank von uns. Und dann wollen wir zu dem Dokumenten-Schrank, der aber auf der Bühne ist, hoch, den runterholen und mit der Hand durchstöbern. (..) Hier wäre es vielleicht einfacher, wenn erstens alles gebündelt, digitalisiert und natürlich dann auch gebündelt in der Ordnerstruktur wäre.

Martin Jobst: [00:29:30] Das würde dir quasi sehr, sehr helfen. (...) sehr gut. Gute Überleitung. Und zur nächsten Frage, gibt es Aufgaben, bei denen dieselben Informationen mehrfach eingetragen und übertragen werden müssen? Zum Beispiel erst auf Papier oder ins System? Jetzt hast du quasi gerade vorhin schon sowas zu Papier gesagt. (.) War das dann nicht vielleicht schlau, das eine digitale Form umzuwandeln?

IH-O-A: [00:29:47] Ja. (.) Aber selber, also die Dokumentation, wenn wir dann Papier haben. selber im Papier schreiben wir eigentlich keinen Zettel mehr, was Störungen oder irgendwas war. Das wird alles schon digital im Moment. Also wird so bleiben, hoffentlich. (.)

Martin Jobst: [00:30:00] War das für dich eine Hilfe? Du sagst, du hast die Störungen, schreibst du ein Stördokumentationssystem, du hast dann gleichzeitig einen Ordner. War das für euch eine Erleichterung, wenn es eine große Software für alles gäbe, weil dann auch alle Unterlagen mit drin sind, anlagenspezifisch?

IH-O-A: [00:30:12] Ja! (.)

Martin Jobst: [00:30:14] Warum würde dir das helfen?

IH-O-A: [00:30:18] Man macht eine Maske auf und dann hat man alles da. Wenn also ich sage, immer ein Smart Mentiment, ich muss ins SAP, ich muss meine Ersatzerstatlerlisten, ich gehe in den Technikordner, suchst du noch von den einzelnen Anlagen raus. Also es gibt ja, sagen wir mal, fünf verschiedene Straßen, aber ich weiß noch nicht, ob das die richtigen ist.

Martin Jobst: [00:30:34] Also das wäre für dich schon eine große Hilfe, wenn das alles gebündelt ist?

IH-O-A: [00:30:37] Ja! Dann weiß man, dass man da richtig ist und nicht eine halbe Stunde auf dem falschen Pfad ist. (..)

Martin Jobst: [00:30:43] Sehr gut. (.) Der nächste Themenblock ist die digitale Unterstützung, wo wir auch schon ein bisschen angeschnitten haben. Die digitale Unterstützung heute und eventuell Potenziale, wo es geben könnte. Welche digitalen Werkzeuge oder Systeme nutzen Sie heute schon für Ihre Aufgaben außerhalb des direkten Anlagenbereichs? Telefon?

IH-O-A: [00:31:03] Telefon? Also Smartphone?

Martin Jobst: [00:31:06] Was nutzt ihr noch so?

IH-O-A: [00:31:08] PC. (..)

Martin Jobst: [00:31:10] Aber im PC, ihr habt ja Programme, also wir haben jetzt schon oft dieses Smart Maintenance, euer Steuerelementationsprogramm. Gibt es noch irgendwelche Programme, wo ihr, wenn man jetzt vielleicht an das Thema Schulung oder so denkt, gibt es da auch, was gibt es da auch für Programme, wo du täglich reinschauen musst, nutzen musst?

IH-O-A: [00:31:26] Ja, wir haben natürlich unsere Homepage noch, da war alles eigentlich das, was für uns wichtig ist, da von uns selber ein bisschen gebündelt worden ist, da haben, was sagt man noch, (..) wie heißt das.....? MyTMS. MyTMS, Entschuldigung. Ja, vielleicht auch bei den ganzen Namen, da kennst du gar nicht mehr so. Ja, das ist das Problem auch. Du weißt ja, MyTMS, B2B, SmartThing, wenn alles so viel ist, du weißt auch gar nicht mehr, was...

Martin Jobst: [00:31:58] Findest du, dass es ein bisschen zu viele Programme gibt? Ja. Also es würde dir sehr helfen, wenn's, wenn das Ganze schlanker werden würde?

IH-O-A: [00:32:05] Ja, wir haben das Home-Network. Ich hab die, die, die, die eigene Homepage vorher gesorgt hat. Ich hab so viele Dinge, wo, wo ist alles was drin? Wir haben ja, wir arbeiten teilweise mit Explorer, worüber wir noch rein gehen, dann müssen wir bei manchen Programmen den Google Chrome hernehmen, da sollen wir aber teilweise auch den Edge verwenden. Der Edge. Ja, manche Dinge gehen nur mit denen. Würde alles über ein System laufen, hät ich meine ruhe.

Martin Jobst: [00:32:32] Also da gibt's, da gibt's quasi noch einige, einige technische Probleme, wo man verbessern könnte, vielleicht auch Bündeln eben, dass das alles dir mehr Zeit ersparen wird. Und du nicht so lange suchen musst. (.)

IH-O-A: [00:32:45] Ja, das würde alles gehen. (.) Ich weiß nicht, ob da vielleicht zu viele Leute irgendwie so ihr eigenes ding machen, aber... (....)

Martin Jobst: [00:32:55] Gibt's vielleicht auch Tools, die schon vorhanden sind, die aber noch nicht genutzt werden? (....)

IH-O-A: [00:33:03] Ja, die KI - Copilot. (...) Der, der wird jetzt schon viel mehr hergenommen, also ist sehr gute Unterstützung. nicht bloß beim E-Mails schreiben, sondern auch...

Martin Jobst: [00:33:12] Also der Copilot ist quasi die KI, wo, wo ihr unten nutzen dürft, oder was ist der Copilot?

IH-O-A: [00:33:16] Also der Microsoft Copilot ist das, das ist, der ist praktisch für uns freigegeben, in der Firma. Also ich nehme sehr oft, der ist natürlich für die E-Mails, so für

Ersatzteilsuche, oder teilweise Fragen zum stellen. Also irgendeine Störung, haben wir auch schon gehabt. (.) Haben wir reingeschrieben, was genau ein großes Problem ist, und der hat dann er genau gesagt, was kaputt war. Perfekt.

Martin Jobst: [00:33:37] Ist der aber schon ein bisschen auf dich zugeschnitten, oder ist der noch sehr allgemein gehalten? Also kannst du den schon sehr gut in deinem Arbeitsalltag anwenden, oder...

IH-O-A: [00:33:45] Also ich finde schon, man kann zwei Hydraulikpläne alles rein tun, und der erklärt einem den Hydraulikplan, so ungefähr.

Martin Jobst: [00:33:51] Also der hat quasi noch kein Hintergrundwissen, spezifisches Hintergrundwissen zur Anlage, sondern der hat noch das allgemeine Wissen was ihm zur Verfügung gestellt wurde.

IH-O-A: [00:33:57] Genau, genau.

Martin Jobst: [00:33:59] Aber wäre das für dich eine Hilfe, wenn der das ganze Wissen kriegen würde?

IH-O-A: [00:34:03] Ja. Das ist ja das, was ich gerade gemeint hatte, mit dem Foto von irgendeinem Ersatzteil, welches wir im Haus haben, und der sagt mir, wo es liegt. Gehen wir noch weiter. Also bei manchen ist das teilweise so ausgerichtet, dass von alleine die Lagerfächer herfahren, die Schubladen, und mit Laser, dir anzeigt, wo das Teil drin ist.

Martin Jobst: [00:34:26] Also würdest du hier quasi ein Potenzial sehen, mit dem Copiloten, mit dem Wissen, das ihr habt, zu füttern, und dann daraus den zu nutzen?

IH-O-A: [00:34:37] Genau. (.) Ob es jetzt ein Copilot oder irgendeine KI, der bei uns halt einfach sagt, das ist da und da. (.)

Martin Jobst: [00:34:43] Jetzt haben wir schon fast die nächste Woche beantwortet. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Art digitalen Assistenten. Könnten wir dann den Copiloten quasi verwenden, der sich bei einer Aufgabe unterstützt. Bei welcher Aufgabe würde der die am meisten bringen?

IH-O-A: [00:34:52] Ersatzteil. Ganz klar, ich könnte ihm hier Fotos schicken und er kann mit ganz genau übers System die Teile raussuchen und noch Hintergrundwissen geben, E-Pläne oder Hydraulik- und Pneumatikpläne.

Martin Jobst: [00:36:08] Ich merke, du hast zwei Schmerzpunkte. Einmal das Ersatzteil suchen, einmal die Stördokumentation. Könnte dir auch bei dem Thema Stördokumentation dann helfen? (...)

IH-O-A: [00:35:26] Ja, weil ich jetzt zwar gesagt habe, wenn ich das Teil oft fotografiere, bin ich jetzt wieder bei dem. Leider. Und jetzt sagt man nicht bloß, dass das Teil dies und dieses ist, sondern verbaut in der Anlage so und so und Pneumatikplan, Hydraulik, Elektroplan, alles schon auf einer Seite da ist. (...) Weil es könnte ja alles sein, rein theoretisch sehen, es ist ein Pneumatikteil kaputt, aber ich brauche aber dazu den Pneumatikplan. (.) Weil ich will es ja testen, ist es wirklich kaputt oder ist es vielleicht hinten am Ventilinsel was? Und wenn der Pneumatiker mit dem Teil, dann kann ich das erstmal testen, davor, dass ich das ausbauen, das hol und einbauen möchte, dass es trotzdem nicht geht. So könnte ich doppelte Wege vermeiden.

Martin Jobst: [00:36:14] Und wenn du dann hinten auch an die Stördokumentation für deine Runden denkst, könnte er dich da auch unterstützen? (..)

IH-O-A: [00:36:21] Ja, ich meine, das gibt es ja sowieso alles, dass man mit Sprache das ein gibt und er das gleich formuliert sauber und das als Störung abspeichern oder als... (....)

Martin Jobst: [00:36:35] Passt - Reicht mir. Haben wir auch schon beantwortet, was nochmal kurz Formell, welche Informationen bräuchte er dafür, um das heute, um das heute schon zu machen oder um das heute umzusetzen? Was hat er noch nicht und was bräuchte er, um dir dabei zu helfen bei deinen Problemen?

IH-O-A: [00:36:51] Also erst wird wahrscheinlich das Foto hinterlegt, wenn man hat, dann die Typenbezeichnung hinterlegt, die Kennung, die Artikelnummer, die Beschreibung, wo halt praktisch der Hersteller gibt und vielleicht auch noch selber seine eigene Beschreibung dazu, dass, wie ich schon gesagt hat, erfolgt, dass beides hinterlegt, dass man so und so findet.

Martin Jobst: [00:37:06] Also du meinst, man muss dann noch viel Wissen reingeben, viel Input reingeben, damit das...

IH-O-A: [00:37:10] Ja.

Martin Jobst: [00:37:13] Okay. (...) Wo würde digitale Unterstützung Ihrer Meinung nach eher stören oder zu Mehraufwand führen? Gibt es da irgendwas, wo du Angst hast, dass der digitale Unterstützung eher behindernd ist oder behindert deine Arbeit?

IH-O-A: [00:37:26] Nein, solange das keiner verlangt, dass ich das während irgendwas richte, immer alles mitschreiben muss, sondern mit danach die Zeit nehmen darf, würde mir die Digitalisierung eher helfen als mich zu behindern. (....)

Martin Jobst: [00:37:44] Passt. Zum letzten großen Themenblock, die Akzeptanz und Einführbedingungen. (..) Wenn du jetzt an dieses neue digitale Tool denkst oder auch an andere, die in der Vergangenheit eingeführt wurden, was hat dazu geführt, dass du die genutzt hast oder eben nicht? Also was müsste gegeben sein, damit dir das Ganze Spaß macht und du das auch gerne anwendest?

IH-O-A: [00:38:06] Zuerst ist natürlich Zeitersparnis, Arbeitserleichterung natürlich.

Martin Jobst: [00:38:09] Ja. (.....) Wenn du mal vor allem an die Optik denkst, müsste das so irgendwelche Anforderungen an den optischen Aufbau an das Ganze?

IH-O-A: [00:38:24] Also es darf nicht, es soll halt praktisch auf einen Blick alles ungefähr sein. Es soll also nicht auf 25 Seiten oder ein Mal alles. Was mehr als eine Seiten ist, ist dann nicht mehr übersichtlich...

Martin Jobst: [00:38:35] Was hat dich denn in der Vergangenheit abgeschreckt oder was hat dich skeptisch gemacht, wenn du zumal in der Vergangenheit und irgendwelche Tools denkst, die eingeführt worden sind? (.)

IH-O-A: [00:38:45] Also das alte System hat mich bloß immer abgeschreckt, weil ich wusste, wenn ich da rein schaue, (.) dann muss ich ewig suchen, weil das anders ist als in allen anderen. Wenn alles einheitlich ist, habe ich da weniger Probleme dann zum reinschauen, weil ich weiß ich finde die Sachen. (.....)

Martin Jobst: [00:39:11] Was müsste bei der Einführung von neuen digitalen Hilfsmitteln unbedingt passieren, damit dass du ihn wirklich im Alltag nutzt? Also was muss da davor, so im Vorgang, bevor die eingeführt werden. (..) Irgendwie an die Hand genommen werden oder?

IH-O-A: [00:39:22] Ja, schon. Unterwiesen werden halt richtig drauf, geschult. (..)

Martin Jobst: [00:39:26] Okay, geschult werden. Also, dass du mit eingebunden wirst in den ganzen Prozess, das ist dir wichtig?

IH-O-A: [00:39:34] Wenn man sich damit einbringen kann und gefragt wird, was man sich am leichtesten findet oder was man meint, ob so gemacht wird, ist ja was anderes, aber so Gedanken mit einbringen, das wäre nicht schlecht.

Martin Jobst: [00:39:45] Wäre das für dich wichtig, dass du das Programm vielleicht auch persönlich auf dich zuschneiden kannst? (.)

IH-O-A: [00:39:50] Du meinst praktisch, so Zusammenbasteln – bestimmt Ja.

Martin Jobst: [00:39:54] Individualisierung?

IH-O-A: [00:39:55] Ja, schon. Weil manchmal meint einer, das braucht der mehr als der andere. (...)

Martin Jobst: [00:40:02] Wird das auch etwas bringen, wenn du da irgendwie deine Karte ranhältst oder deinen Namen eingibst und dann direkt quasi dein Tool für dich geöffnet wird oder für die Mechaniker spezifisch?

IH-O-A: [00:40:10] Kann man, aber das wäre jetzt nicht so wichtig, Lieber auf mich Persönlich als auf Gruppen...

Martin Jobst: [00:40:20] Okay. Letzte Frage. Wenn du an deinen Arbeitsalltag denkst, wo wäre für dich persönlich die größte Entlastung möglich und wo sollte man aus deiner Sicht anfangen? Ich glaube, ich weiß die Antwort, darfst du aber gerne nochmal sagen, also wo sollte man beginnen? (...)

IH-O-A: [00:40:33] Mit der Dokumentation.

Martin Jobst: [00:40:37] Dokumentation gerade ziehen, okay. (...) Und wo vermutlich noch?

IH-O-A: [00:40:40] Ersatzteile.

Martin Jobst: [00:40:43] Ersatzteile, perfekt.

IH-O-A: [00:40:45] Das ist ein bisschen Ersatzteil lastig, dadurch, dass ich jetzt gerade hiermit eingebunden bin... Aber du merkst, wenn du mit solchen Problem im Moment Arbeitest, wo die ganzen Hacken sind. (..)

Martin Jobst: [00:40:54] Da vielleicht noch abschließend die Frage, wie viele Leute sind in diesem Ersatzteilprozess, wie viele sind da eingebunden bei euch? Bist es nur du alleine?

IH-O-A: [00:41:02] Nein, also für mechanische Komponenten bin ich zuständig. Dann noch ein Kollege, der das Elektrische macht, ein Kollege, der das Werkzeugbau mäßig gemacht hat. Und natürlich sind noch die ganzen Planer im Hintergrund bei Fragen, die wir unterstützen. (..)

Martin Jobst: [00:41:19] Also das ist schon für mehrere Leute auf und das ist nicht nur für dich, sondern da sind wirklich mehrere, wo exakt das Gleiche quasi wie du tun?

IH-O-A: [00:41:24] Ja, da ist der Lagerist, da sind alle eigentlich mit eingebunden.

Martin Jobst: [00:41:29] Okay. Und du glaubst quasi, wenn wir vielleicht dieses neue Tool hätten, könnte man sich da auch einiges an Zeit ersparen, auch beim Anlegen schon, wenn das Tool funktionieren würde?

IH-O-A: [00:41:38] Ja.

Martin Jobst: [00:41:40] Könnte man quasi, du hast gesagt, von ungefähr ein bisschen über ein Jahr, 12 bis 14 Monate. Was denkst du, wenn du da digitale Unterstützung hast, wie könnte man das vielleicht reduzieren? Mal so aus dem Bauch raus gefühlt? (.)

IH-O-A: [00:41:53] Also ich sag mal, beim ersten Mal wird's nicht eine Zeiteinsparung sein, wird's vielleicht länger sein, weil man muss ja alles erst einpflegen. Aber dann bei den nächsten Anlagen, wenn ich bloß jetzt mal ein Foto mache und das ist schon hinterlegt, man braucht bloß noch zusätzlich diese Anlage dazugeben, dann bin ich sofort bei den Teil fertig. Da brauche ich das dann alles extra.

Martin Jobst: [00:42:05] Also beim ersten Mal große Implementierungsaufwand, aber dafür die folgenden Aufträge, Projekte?

IH-O-A: [00:42:16] Holt das auf jeden Fall wieder rein.

Martin Jobst: [00:42:20] Okay. (..) Passt. Dann abschließend, gibt's noch etwas, das ich nicht gefragt hab, was aus deiner Sicht zum ganzen Thema wichtig wär? Haben wir noch irgendwas nicht angesprochen?

IH-O-A: [00:42:26] Fällt mir im moment nix ein.

Martin Jobst: [00:42:27] Passt. Dann einen herzlichen Dank für die offene Einschätzung. Deine Perspektive ist mir sehr wichtig und werde ich mit einfließen lassen. (.)